

SISTEM UJIAN SARINGAN MASUK PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB

Priati¹, Rintho Rante Rerung²

¹Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Jl. Hs.Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Puserjaya, Kabupaten Karawang Jawa Barat 41361
Telp. ((0267) 8403140

²Manajemen Informatika, Politeknik Perdana Mandiri Purwakarta
Jl. Veteran No. 74 Purwakarta
e-mail : priati@ubpkarawang.ac.id¹, rintho@rantererung.com²

ABSTRAKS

Bidang pendidikan semakin dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima untuk calon peserta didik dalam pelaksanaan ujian saringan masuk, hal ini merupakan titik awal untuk mengetahui kemampuan akademik calon peserta didik. Sistem Ujian Saringan Masuk Perguruan Tinggi (USMPT) berbasis Web dapat memberikan solusi dalam meningkatkan pelayanan dengan membuat sistem ujian saringan masuk perguruan tinggi yang dapat memberikan kecepatan maupun efektivitas dan efisiensi dalam pengadministrasian, pendistribusian dan pengelolaan data ujian, mempermudah dalam pengoreksian dan pengawasan ujian sehingga dapat mengurangi tenaga khusus, menghasilkan sistem ujian saringan masuk perguruan tinggi sesuai passing grade kelulusan masing-masing perguruan tinggi, menampilkan secara realtime hasil ujian saringan masuk perguruan tinggi sehingga dapat membantu pihak perguruan tinggi dalam menentukan mahasiswa yang lulus dalam ujian, pendistribusian soal, serta pengolahan data hasil ujian. Pembangunan sistem ujian saringan masuk ini terdiri dari halaman admin dan halaman peserta ujian.

Kata kunci : Sistem, Web, USMPT, Perguruan Tinggi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi informasi pada semua bidang yang menuntut peningkatan kinerja baik dari segi kemudahan kecepatan, maupun efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini adalah bidang pendidikan semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima untuk calon peserta didik dalam pelaksanaan ujian saringan masuk perguruan tinggi merupakan titik awal mengetahui kemampuan akademik calon peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya banyak perguruan tinggi yang masih menggunakan ujian saringan masuk secara manual yang mengakibatkan banyak kendala-kendala yang muncul yaitu biaya penyediaan bahan soal dan jawaban ujian serta pengoreksian dan penilaian yang membutuhkan waktu dan tenaga yang khusus.

Penelitian terkait mengenai penggunaan teknologi informasi dalam hal ujian saringan masuk perguruan tinggi telah banyak dilakukan sebelumnya. Adhar & Nababan (2016) perancangan aplikasi ujian saringan masuk perguruan tinggi secara *online* berbasis android. Dewi (2014) Sistem ujian *online* calon mahasiswa baru berbasis *e-learning education marketing* pada perguruan tinggi. Prasetyo (2016) rancang bangun sistem ujian saringan masuk pada sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) RAHMANIYAH SEKAYU.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka akan dilakukan penelitian yang berjudul : Sistem Ujian Saringan Masuk Perguruan Tinggi Berbasis Web.

1.2 Rumusan Masalah

Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan *system* ujian saringan masuk perguruan tinggi adalah :

- 1) Bagaimana membuat *system* ujian saringan masuk perguruan tinggi yang dapat memberikan kecepatan maupun efektivitas dan efisiensi dalam pengadministrasian, pendistribusian dan pengelolaan data ujian ?
- 2) Bagaimana membuat *system* ujian saringan masuk perguruan tinggi yang dapat mengurangi tenaga khusus dalam pengoreksian dan pengawasan ujian ?
- 3) Bagaimana membuat *system* ujian saringan masuk perguruan tinggi berdasarkan passing grade kelulusan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi?
- 4) Bagaimana membuat *system* ujian dengan menampilkan hasil ujian secara real time?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan ujian saringan masuk perguruan tinggi adalah :

- 1) Untuk membuat *system* ujian saringan masuk perguruan tinggi yang dapat memberikan kecepatan maupun efektivitas dan efisiensi dalam pengadministrasian, pendistribusian dan pengelolaan data ujian.

- 2) Mempermudah dalam pengoreksian dan pengawasan ujian sehingga dapat mengurangi tenaga khusus.
- 3) Menghasilkan sistem ujian saringan masuk perguruan tinggi sesuai *passing grade* kelulusan masing-masing perguruan tinggi.
- 4) Menampilkan secara *realtime* hasil ujian saringan masuk perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan *system* ujian saringan masuk perguruan tinggi adalah :

- a) Dapat memberikan kecepatan maupun efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan dan pengandaan soal.
- b) Dapat mengurangi tenaga khusus pengoreksian dan pengawasan ujian serta mengetahui hasil ujian dengan cepat.
- c) Dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pengadaan lembar soal dan lembar jawaban.

1.5 Tinjauan Pustaka

a) Ujian Saringan Masuk

Ujian saringan masuk adalah kegiatan seleksi berupa ujian tertulis untuk menentukan kemampuan potensi akademik para calon mahasiswa sesuai dengan kriteria/*passing grade* yang berlaku diperguruan tinggi.

b) Sistem

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen (Yakub, 2012). Sistem menurut Hartono (1990) dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut wikipedia, sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

c) Hypertext Preprocessor (PHP)

Menurut Raharjo, dkk (2012) PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk membangun aplikasi web.

d) Unified Modeling Language (UML)

Menurut Yasin (2012) dalam bukunya *Unified Modeling Language (UML)* adalah notasi bahasa pemodelan yang lengkap untuk membuat visualisasi suatu sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Menurut Hamilton & Miles (2006), *Unified Modelling Language (UML)* adalah standar modeling Language untuk software dan systems development. Pernyataan ini sendiri merupakan komentar yang memiliki peranan besar dalam menjadikan UML sebagai bagian dari pengembangan software.

e) Use Case

Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor (Sugiarti, 2013). *Use case* adalah penjelasan statis bagaimana sistem atau bisnis digunakan, oleh konsumen, pengguna, atau oleh sistem lain (O'Docherty, 2005). Diagram *use case* memperlihatkan bagaimana keterhubungan sistem dan bagaimana pengguna berhubungan dengan sistem tersebut. Setiap lingkaran *elips* pada *use case* merepresentasikan *use case* dan lambang orang merepresentasikan pengguna. *Use case* menggunakan partisipan yang disebut dengan aktor. Setiap *use case* akan memberikan nilai bagi aktor. Nilai dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Nilai tersebut bisa berupa beberapa informasi yang ingin diterima oleh aktor, beberapa efek yang diharapkan oleh aktor karena terhubung dengan sistem, beberapa uang, pembelian, atau hal lain yang memotivasi aktor. *Use case* membantu dalam menemukan objek, atribut, dan operasi.

Berikut ini adalah Tabel 1 yang menerangkan simbol-simbol yang dipakai pada *Use Case*:

Tabel 1. Simbol *Use Case*

Gambar Simbol	Keterangan Simbol
Aktor	Aktor merupakan sebuah entitas manusia/mesin yang berinteraksi dengan system.
<i>Use Case</i>	<i>Use case</i> merepresentasikan fungsionalitas dari suatu system/pekerjaan tertentu pada sistem.
	Asosiasi menjelaskan hubungan antar <i>use case</i> yang berupa pertukaran informasi.

f) Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan rangkaian alir aktivitas dalam sistem yang dirancang, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti *use case* atau interaksi. *Activity diagram* berupa *flow chart* yang digunakan untuk memperlihatkan alir kerja dari sistem. Diagram aktivitas juga banyak digunakan dalam mendefinisikan hal-hal berikut:

- Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan.
- Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan.
- Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujiannya.
- Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak (Sugiarti, 2013).

Adapun simbol-simbol yang digunakan pada *activity diagram* ditunjukkan pada Tabel 2:

Tabel 2. Simbol-simbol pada *activity diagram* (Sugiarti, 2013)

Nama	Simbol	Deskripsi
Status Awal		Status awal aktivitas sistem, sebuah aktivitas memiliki sebuah status awal.
Aktivitas		Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
Percabangan/decision		Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
Penggabungan/join		Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
Status Akhir		Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
Swimlane		Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

g) **Entity Relationship Diagram (ERD)**

Model Diagram E-R (*ERD*) adalah model yang didasarkan pada sebuah persepsi dunia nyata yang terdiri dari objek dasar yang disebut dengan entitas dan hubungannya diantara entitas tersebut (Fathansyah, 1999). Definisi *ERD* menurut Fathansyah (1999) dalam bukunya yang berjudul Basis Data yaitu berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata. Adapun simbol- simbol *ERD* adalah dapat dilihat pada Tabel 3 :

Tabel 3. Simbol *ERD*

Gambar Simbol	Keterangan Simbol
	Entitas adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Contoh Entitas siswa, dosen, matakuliah, dll.
	Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Contoh atribut: NIM, NamaMahasiswa, Kelamin, dll.
	Relasi adalah hubungan antara entitas. Jenis-jenis relasi antara lain : satu ke satu (1 to 1), satu ke banyak (1 to n), banyak ke banyak (n to n).

	Garis atau yang biasa disebut Arus Data adalah simbol yang menghubungkan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasi.
---	--

1.6 Metodologi Penelitian

Metode perancangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC dengan pendekatan *waterfall*. Alasan dari pemilihan metode ini ialah tahapan-tahapan metode yang membagi perancangan ke dalam fase-fase yang berurutan dianggap cocok dengan urutan pengembangan aplikasi yang akan dibuat (Kristianto, 2003). Adapun tahapan – tahapan yang akan dibuat sebagai berikut :

- a) Tahap Perencanaan Sistem
Tahap perencanaan adalah tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan sumber daya seperti perangkat fisik, manusia, metode (teknik dan operasi), dan anggaran yang sifatnya masih umum (belum rinci).
- b) Analisa Kebutuhan Sistem
Tahap analisa kebutuhan sistem merupakan tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Tahap ini merupakan tahap kritis dan sangat penting karena akan menentukan berhasil tidaknya sistem yang akan dibangun atau dikembangkan.
- c) Perancangan Sistem
Tujuan pada tahap perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada para pemakai, serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik lain yang terlibat.
- d) Implementasi
Tahap implementasi atau penerapan adalah tahap dimana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode (program) yang siap untuk dioperasikan.
- e) Perawatan Sistem
Tahap pemeliharaan merupakan tahap yang dilakukan setelah implementasi, yang meliputi pemakaian atau penggunaan, audit, penjagaan, perbaikan, dan peningkatan sistem.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menghasilkan sebuah sistem ujian berbasis web yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi, maka perlu dilakukan perancangan dan implementasi.

2.1. Perancangan

Perancangan dilakukan untuk mendeskripsikan spesifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem ujian saringan masuk perguruan tinggi. Ada dua tahap yang diperlukan yakni merancang spesifikasi alat dan bahan serta merancang sistem itu sendiri seperti *Usecase Diagram*, *Activity Diagram* dan *EntityRelationship Diagram*.

a) Spesifikasi Alat dan Bahan

Untuk membangun maupun mengembangkan sebuah sistem, maka mendeskripsikan spesifikasi perangkat keras (seperti RAM dan Processor) dan perangkat lunak atau *software* yang dibutuhkan merupakan salah hal yang harus dilakukan.

1) Alat

Alat yang digunakan dalam pembuatan sistem ini yaitu *Personal Computer* dengan spesifikasi *memory 2GB RAM, Hard disk 250 GB, Monitor 14.0"* dan *Processor Intel®Core™ Duo Processor*.

2) Bahan

Bahan yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Operasi *Microsoft Windows 7 Ultimate*.
- b) *Web Editor SublimeText*
- c) *Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome*.
- d) *Photo Editor Adobe Photoshop CS3*
- e) *XAMPP*, yang telah memaketkan *software-software* berikut:
 - *Web server: Apache*
 - *Databaseserver: MySQL*
 - *MySQL database control: phpMyAdmin*.

b) Perancangan Sistem

Perancangan sistem digambarkan dengan *Usecase Diagram* seperti pada Gambar 1, *Activity Diagram* seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3. Sedangkan perancangan Basisdatanya tampak pada Gambar 4 untuk ERD.

1) *Usecase Diagram*

Gambar 1. *Use case diagram*

2) *Activity Diagram* admin kelola data ujian.

Gambar 2. Activity diagram kelola data ujian

3) Activity Diagram Peserta Ujian

Gambar 3. Activity diagram peserta ujian

4) ERD

Gambar 4. Entity Relationship Diagram

2.2. Implementasi

a) Akses Admin

Aplikasi Admin : <http://pmb.rantererung.com/>

Username : rinthocg17

Pass : 121323

Akses Admin digunakan untuk :

- 1) Mengelolah Data Pendaftar (Peserta Ujian) : Link : <http://pmb.rantererung.com/pendaftaran>
- 2) Mengelolah Bank Soal : Link : <http://pmb.rantererung.com/usm/banksoal>
- 3) Mengelolah Data Ujian dan *Passing Grade*

Tampilan Form Tambah Ujian USM tampak pada Gambar 5.

The screenshot shows the 'UJIAN USM Form Ujian' interface. On the left is a 'FORM TAMBAH UJIAN USM' with fields for 'Nama USM*' (filled with 'USM POLIBISNIS 2017 Gel. 1'), 'Tanggal Ujian*' (filled with '02/03/2017'), 'Waktu*' (filled with '120' and 'Menit'), and 'Status Akses*' (filled with 'Aktif'). A 'SIMPAN' button is at the bottom. On the right is a table of exams:

#	KATEGORI	SOAL	PASSING	AKSI
1.	TIU	20	70	Edit Hapus
2.	TKP	20	75	Edit Hapus
	<input type="text" value="TWK (73)"/> <ul style="list-style-type: none"> -Pilih- TIU (102) TKP (70) TWK (73) 	20	70	+ TAMBAH

Gambar 5. Form tambah ujian USM dan form *passing grade*

Ket:

Nama USM : Isi dengan Nama USM contoh : USM POLIBISNIS 2017 Gel. 1

Tanggal Ujian : Isi Tanggal Ujian pelaksanaan ujian

Waktu : Lama mengerjakan ujian dalam hitungan menit

Status Akses : Aktifkan jika ujian akan dilaksanakan, Non Aktifkan jika ujian belum akan dilaksanakan

Passing Grade:

Passing Grade adalah Nilai yang harus dicapai oleh peserta untuk dinyatakan lulus.

Setiap ujian terdapat beberapa jenis/kategori soal seperti:

Test Intelegensi Umum (TIU)

Test Wawasan Kebangsaan (TWK)

Test Karakteristik Pribadi (TKP)

Cara menambah *Passing Grade* Klik Tombol Detail pada List Ujian.

Tampilan form mengelolah *Passing Grade* dapat dilihat pada Gambar 5.

Keterangan :

Pilih kategori soal yang akan di masukkan kedalam ujian. angka yang ada di dalam tanda kurung adalah jumlah soal yang tersedia di bank soal.

Sebagai contoh dari *passing grade* pada Gambar 5 diatas

TIU Jumlah Soalnya 20 : setiap soal jika benar bernilai 5 dan 0 jika salah. Nilai Maks. $20 \times 5 = 100$

TKP Jumlah Soalnya 20 : setiap soal jika benar bernilai 1-5. Nilai Maks. $20 \times 5 = 100$

TWK Jumlah Soalnya 20 : setiap soal jika benar bernilai 5 dan 0 jika salah. Nilai Maks. $20 \times 5 = 100$

Total Soal yang ada dalam ujian tersebut yang akan dikerjakan oleh peserta adalah 60 soal.

TIU *Passing Grade*-nya 70 artinya untuk lulus minimal benar 14 soal

TKP *Passing Grade*-nya 75 artinya untuk lulus minimal benar 15 soal

TWK *Passing Grade*-nya 70 artinya untuk lulus minimal benar 14 soal

- 4) Mengelolah Data Pengguna/Admin : Link : <http://pmb.rantererung.com/usm/pengguna>

b) Akses Peserta

Aplikasi Ujian : <http://usmpt.rantererung.com/>

Berikut adalah No Tes yang bisa digunakan:

NO. TEST : AB17001

Pass/Verifikasi : 03/09/1996

Untuk memulai ujian klik Tombol Mulai pada list ujian untuk memulai ujian. Hitung mundur waktu akan dimulai saat Halaman Ujian Sudah Tampil seperti pada Gambar 6.

USM POLIBISNIS 2017 GEL. 1 1:57:47

SOAL NO: 56
Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk....

Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara
 Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur
 Menciptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa dan adat istiadat daerah
 Menjaga kelestariannya
 Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional

SIMPAN JAWABAN

SELESAI UJIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Gambar 6. Form ujian USM

Keterangan:

SIMPAN JAWABAN, untuk menyimpan jawaban per soal yang telah dipilih.

SELESAI UJIAN, untuk menutup ujian jika telah selesai.

Jika waktu sudah habis yang ditunjukkan pada *countdown timer* diatas maka tanpa mengklik tombol SELESAI UJIAN secara otomatis ujian akan dianggap selesai dan ditutup.

List Hasil Ujian

Klik **Tombol SKOR** pada kolom AKSI untuk menampilkan detail hasil ujian. Hasil ujian akan ditampilkan seperti pada Gambar 8.

Halo, Sasri Dewi K!

Selamat Datang

#	UJIAN	TANGGAL	AKSI
1.	USM POLIBISNIS 2017 Gel. 1	02 - 03 - 2017	SKOR : 227
2.	USM POLIBISNIS 2017 Gel. 1	02 - 03 - 2017	SKOR : 0
3.	USM UBP 2017 GEL.I	30 - 03 - 2017	SKOR : 34
4.	USM POLIBISNIS 2017	20 - 02 - 2017	Mulai

DETAIL

SKOR : 227

USM POLIBISNIS 2017 Gel. 1

PASSING GRADE

TIU Skor : 75/ Passing : 70

TKP Skor : 67/ Passing : 75

TWK Skor : 85/ Passing : 70

TIDAK LULUS

Gambar 7. List hasil ujian dan detail hasil ujian

2.3. Pemeliharaan Sistem

Jenis pemeliharaan system dapat digolongkan menjadi empat yaitu pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif.

Pemeliharaan system dalam penelitian ini lebih mengedepankan pada perawatan adaptif. Perawatan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai yang baru. Lingkungan tempat system beroperasi adalah dinamik dan system ini dapat digunakan pada perguruan tinggi, sekolah maupun tempat kerja. Dengan demikian sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pemakaian.

2.4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan sistem ujian saringan masuk ini terdiri dari halaman admin dan halaman peserta ujian.
- b. Sistem ujian saringan masuk ini membantu pihak perguruan tinggi dalam menentukan mahasiswa yang lulus dalam ujian, pendistribusian soal, serta pengolahan data hasil ujian.

2.5. Saran

Untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

- a. Pada kriteria soal seharusnya dapat lebih divariasikan tidak hanya berupa soal pilihan ganda.
- b. Sistem ujian ini dapat dikembangkan pada jaringan yang lebih luas, bisa digunakan untuk ujian saringan masuk perguruan tinggi dan sekolah atau untuk saringan masuk kerja
- c. Untuk soal seharusnya bisa di *upload* sehingga mempermudah dalam memasukkan soal ujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, Deny dan Labuhan Nababan. 2016. *perancangan aplikasi ujian saringan masuk perguruan tinggi secara online berbasis android (studi kasus universitas potensi utama medan)*. Techno.COM, Vol. 15, No. 3, Agustus 2016: 217-223
- Dewi, Meta Amalya. 2014. *Sistem Ujian Online calon mahasiswa baru berbasis ilearning education marketing pada perguruan tinggi. Vol.8 No.1 - September 2014*. ISSN: 1978 – 8282
- Fathansyah.1999. *Basis Data*. Informatika Bandung, Bandung.
- Hamilton, Kim and Russell Miles. 2006. *Learning UML 2.0*. O'Reilly.
- Hartono, Jogianto. 1990. *Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Kristianto, A. 2003. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media. Yogyakarta.
- O'Docherty, M. 2005. *Object-Oriented Analysis and Design*. Chichester. John Wiley & Sons Ltd
- Prasetyo, Ekkal. 2016. *Rancang bangun sistem ujian saringan masuk pada sekolah tinggi ilmu ekonomi (stie) rahmaniyah sekayu*. Jurnal Informanika, Volume 2 No. 1, Januari - Juni 2016 ISSN : 2407-1730
- Raharjo, B., Heryanto, I., dan Enjang. 2012. *Modul Pemograman WEB (HTML, PHP, & MYSQL)*. Bandung :Modular
- Sugiarti, Yuni. 2013. *Analisis dan Perancangan UML (Unified Modeling Language)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasin , Verdi. 2012. *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek*. Mitra Wacana Media. Jakarta